

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E PRESSÃO ANTRÓPICA NO PARQUE MUNICIPAL DE MACEIÓ-AL**Rosineide Nascimento da Silva¹ & Marcos Antônio Silvestre Gomes²**

¹ Graduanda do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca, e-mail: rosineideg7@gmail.com; ² Professor assistente (coordenador da pesquisa), Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca, e-mail: gomesmas@yahoo.com.br

Este resumo resulta da pesquisa “Parques urbanos de Alagoas: espacialidades, usos, funções e estratégias de ações públicas” concluída em 2008. Alguns desafios enfrentados atualmente em muitas cidades tem sido conciliar o avanço da malha urbana com a presença e/ou manutenção de espaços de vegetação natural. Por motivos e interesses variados, essas áreas ou são minadas gradativamente, quando se localizam em áreas periféricas de baixa renda, devido aos conflitos por moradia etc.; ou sofrem uma intensa especulação, quando se localizam em áreas de interesse do capital imobiliário, as chamadas “áreas nobres”. Nesta perspectiva, este trabalho tem o objetivo de analisar e discutir o Parque Municipal de Maceió-AL, no âmbito da preservação ambiental no espaço urbano, com base em pesquisas de campo, levantamentos bibliográficos, entrevistas ao poder público etc. Como resultados, têm-se que o parque constitui uma área de 82,4 *ha* de remanescente de vegetação natural do bioma mata atlântica, cuja inserção urbana tem promovido a sua alteração/diminuição desde que foi criada/delimitada por lei municipal, em 1978. Trata-se de uma área de preservação permanente, rica em espécies da fauna e flora local, abrigando diversas espécies de animais e mais de duas centenas de espécies da flora. Além disso, há a presença de cursos d'água que deságuam no Complexo Lagunar Mundaú-Manguaba, cujas águas sofrem com o despejo do esgotamento das residências do entorno. Embora esse parque constitua uma das poucas e relevantes áreas de preservação ambiental do município, este vem sofrendo pressão antrópica ao longo dos últimos anos, pois conjuntos residenciais e/ou ocupações irregulares (favelas ou não) ocupam, gradativamente, a área reduzindo o seu espaço físico. Esta é mantida e gerenciada pela Prefeitura Municipal, porém durante muito tempo permaneceu negligenciada, esquecida pelo poder público. Nos últimos anos, sobretudo, no início da atual década, a Prefeitura tem procurado desenvolver ações que visam dotar o Parque Municipal de infra-estrutura e pessoal que permita e/ou dê suporte às visitas públicas, servindo à prática do lazer, à educação ambiental e a estudos especializados. Estas intervenções têm demonstrado que políticas e/ou diretrizes de uso específicas podem aumentar o potencial de aproveitamento e uso do parque. Destaque-se que a pressão antrópica ocorrida neste parque tem comprometido a conservação da biodiversidade do local, bem como tem contribuído para o aumento dos conflitos entre poder público e moradores do entorno, tendo em vista os diferentes interesses.

(PROGRAMA PIBIP-AÇÃO 2007/2008 – PROEX/UFAL)**Palavras-chave:** Preservação, parques, Maceió